

ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА ЗЎРЛИК ИШЛАТИБ СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАР ТАҲЛИЛИ

Вахобов Алижон Равшанович

Сурхондарё вилояти прокурорининг ёрдамчиси

E-mail: vakhobov.a@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13143383>

Аннотация: Мазкур мақолада хорижий давлатлар қонунчилигида зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар таҳлили берилган. Шунингдек, мақолада айрим МДХ давлатлар жиноят қонунчилигидаги зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар ва уларнинг фарқли жиҳатлари ўрганилган.

Калит сўзлари: Вояга етмаган, зўрлик, жиноят, жавобгарлик, жазо, хорижий, давлатлар, содир этиладиган, ижтимоий хавфлилик, шахс.

АНАЛИЗ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Вахобов Алиджон Равшанович

Помощник прокурора Сурхандарьинской области

E-mail: vakhobov.a@inbox.ru

Аннотация: В данной статье проводится анализ преступлений, совершенных с применением силы, в законодательстве зарубежных стран. Также в статье исследуются преступления, совершаемые с применением насилия, в уголовном праве некоторых стран СНГ и их различия.

Ключевые слова: Несовершеннолетний, насилие, преступление, ответственность, наказание, иностранное государство, совершившее, общественная опасность, личность.

ANALYSIS OF VIOLENT CRIMES UNDER THE LAWS OF FOREIGN COUNTRIES

Vakhobov Alijon Ravshanovich

Assistant prosecutor of Curkhondarya region

E-mail: vakhobov.a@inbox.ru

Abstract: This article provides an analysis of crimes committed using force in the legislation of foreign countries. Also, in the article, crimes committed using violence in the criminal law of some CIS countries and their differences are studied.

Key words: Juvenile, violence, crime, responsibility, punishment, foreign, states, committed, social danger, person.

Зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар ўзининг хусусиятлари, белгилари, шахсга жиддий салбий таъсир ўтказиш ҳаракатлари билан бошқа турдаги жиноятларга нисбатан ижтимоий хавфлиги юқори қилмишлар ҳисобланади.

Зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар инсоннинг яшаш, шахсий дахлсизлик ҳуқуқларини, зўрлик ишлатиш, қийнаш ва шафқатсиз муомалада бўлиш тақиқланишини эълон қилган 1948 йилги Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясига ҳам зиддир.

Халқаро ҳамжамият 1948 йилги Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясидан бошлаб, БМТ Бош Ассамблеяси, ЭКОСОС, БМТ Конгрессларининг кейинги бир қатор

қарорлари ва резолюцияларида юқорида баён этилган асосий принципларни изчил ва оғишмай ривожлантирди ва ҳимоя қилди. БМТнинг Қоҳирада бўлиб ўтган Тўққизинчи конгрессида (1995 йил) мазкур муаммога бағишлаб “Зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг олдини олиш” мавзуида семинар-практикум ўтказилди, унга зўрлик ишлатиш сабаблари тўғрисида халқаро шарҳ тайёрланди. БМТнинг IX конгрессига тайёргарлик тарзида ўтказилган беш минтақавий (Европа, Лотин Америкаси, Осиё, Араб, Африка мамлакатлари) кенгаш материалларида жинойий зўрлик ишлатишнинг ўсиши (айниқса шаҳарлар, мактабларда, шунингдек оилаларда болалар ва хотин-қизларга қарши) жиддий ташвишга солаётгани қайд этилди.

Зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларга доир энг мушкул муаммолар аксарият мамлакатларда одамларнинг тарқоқлиги ва ижтимоий анонимлиги даражаси юқорилиги билан боғлиқ.

Бунда зўрлик ишлатиб содир этиладиган оғир жиноятлар орасида одам ўлдиришнинг ижтимоий хавфлилик даражаси аниқса йўқоридир.

Хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида Ўзбекистон ЖКда назарда тутилмаган қўйдаги зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлари учун жавобгарлик белгиланган:

- шахснинг истагига мувофиқ ҳаётдан маҳрум қилиш – эвтаназия (Озарбайжон, Молдова ва Грузия ЖКларида);

- мижознинг розилигисиз эмбрионни сунъий равишда уруғлантириш ёки имплантация қилиш (Озарбайжон ва Молдова ЖКларида);

- зўрлик ишлатиб бепушт қилиш (Озарбайжон ЖКда);

- зўрлик ишлатиб шахс устида тиббий-биологик, руҳий ёки бошқа тажрибаларни ноқонуний равишда ўтказиш (Украина ЖКда) ва бошқа ҳаракатлар.

Тадқиқот натижасида хорижий мамлакатлар ва Ўзбекистон ЖКларида белгиланган шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларни таҳлил қилиш асосида Ўзбекистон ЖКда қўйдаги бўшлиқлар мавжудлиги аниқланди. Бизнингча, Ўзбекистон ЖКга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, ушбу йўналишда такомиллаштириш мақсадга мувофиқдир:

1. Беларусь Республикаси ЖКнинг 139-моддаси 1-қисми, Украина ЖКнинг 115-моддаси 1-қисмида белгиланган нормалардан келиб чиқиб, одам ўлдиришнинг квалификация қилувчи белгилари сифатида зўрлик ҳаракати назарда тўтилган. Шулардан келиб чиқиб, Ўзбекистон ЖКнинг 97-моддаси 1-қисми диспозициясини қўйдаги таҳрирда баён этиш таклиф этилади:

“Қасддан одам ўлдириш, яъни қонунга хилоф равишда зўрлик ишлатиб шахсни ҳаётдан маҳрум қилиш –”

2. Қасддан одам ўлдириш жиноятини қўйдаги жазони оғирлаштирувчи ҳолатлар билан тўлдириш:

а) вояга етмаган шахсни, яқин қариндошни ўлдириш;

б) ўқотар қурол, жанговар техника ёки портловчи моддалар орқали одам ўлдириш.

3. Беларусь Республикаси ЖКнинг 147-моддаси 1-қисмида белгиланган нормадан келиб чиққан ҳолда қасддан баданга оғир шикаст етказишнинг зарурий белгилари таркибига скелет суягига зарар етказиш билан боғлиқ қилмишни киритиш таклифи берилади;

4. ЖКнинг 104-моддаси иккинчи қисмида назарда тўтилган оғирлаштирувчи ҳолатларни қуйидагича тўлдиришни:

- а) вояга етмаган шахсни, кекса ёшдаги шахсга нисбатан;
- б) ўқотар қурол, жанговар техника ёки портловчи моддалар орқали;
- в) жиноятни яшириш ёки уни содир этишни осонлаштириш мақсадида¹.

5. Грузия ЖКнинг 134-моддаси, Қозоғистон ЖКнинг 113-моддасида белгиланган нормалардан келиб чиқиб, Ўзбекистон ЖКнинг 97, 104, 133, 135-моддаларида нафақат киши аъзоларини кесиб олиб, бошқа кишига кўчириш (трансплантат) мақсадида, шу билан инсон тўқималари ёки уларнинг қисмлари бошқа кишига кўчириш мақсадида содир этилган жиноят учун ҳам жавобгарлик белгилаш лозим;

6. Одам ўғирлаш жиноятининг квалификация қилувчи белгиларини қуйидаги ҳолатлар билан тўлдириш: а) жабрланувчини чегарадан олиб ўтиш орқали; б) ёрдамга муҳтож ёки ожиз аҳволдаги шахсга нисбатан; в) жинсий ёки бошқача эксплуатация қилиш мақсадида; г) киши аъзолари, тўқималари ёки уларнинг қисмларини бошқа кишига кўчириш (трансплантат) мақсадида содир этиш².

7. Шахсга қарши зрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларни қуйидаги янги турдаги жиноятлар билан тўлдириш масаласини кўриб чиқиш лозим:

- шахснинг истагига мувофиқ ҳаётдан маҳрум қилиш – эвтаназия;
- межознинг розилигисиз эмбрионни сунъий равишда уруғлантириш ёки имплантация қилиш;
- зўрлик ишлатиб бепушт қилиш;
- зўрлик ишлатиб шахс устида тиббий-биологик, руҳий ёки бошқа тажрибаларни ноқонуний равишда ўтказиш.

8. Шахсни гаров сифатида тутқунликка олиш жиноятини “ҳаёт ёки соғлиқ учун хавfli бўлган зўрлик ишлатиб ёки шундай зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб” содир этганлик учун жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолат сифатида ЖКнинг 245-моддасига қўшимча киритиш мақсадга мувофиқ.

Хулоса сифатида айтганда, зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар жамият ва давлатга катта зарар етказди. Ҳар йили улардан бевосита жабрланганлар сони минглаб одамларни ташкил қилади. Баъзан зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлардан жамиятда таниқли одамлар, шунингдек давлат арбоблари жабрланади. Мазкур жиноятларни содир этувчи шахслар зўрлик ишлатишга асосланган агрессив хулқ-атвор андозаларини кундалик ҳаётда кенг тарқатади. Шу билан бир вақтда, айнан шу криминал қилмишлар ижтимоий ахлоқ нуқтаи назаридан айниқса қаттиқ қораланади. Криминал зўрлик ишлатишнинг кенг ёйилиши фуқароларда асосли

¹Уголовный кодекс Республики Беларусь / Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года / Предисловие проф. Б.В. Волженкина, обзорная статья А.В. Баркова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С.85. E-mail: izdat@hotmail.com; E-mail: izdatspb@mail.ru.

² Уголовный кодекс Грузии / Науч. ред. З.К. Биговава, вступ. статья д.ю.н., проф. В.И. Михайлова, обзорн. статья д.ю.н., проф. О. Гамкредидзе, перевод с грузинского И. Мериджанашвили. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 42.

равишда ташвиш уйғотади, уларнинг аҳоли жиний тажовузлардан амалда ҳимояланганлигига бўлган ишончига путур етказди.

References:

1. Алауханов Е.Х. Криминология: Учебник. – СПб.: Юридический центр пресс, 2013. – С. 236.
2. Шестаков Д.А. Семейная криминология: Криминофамилистика. – СПб.: Юридический центр пресс, 2003. – С. 175.
3. Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. – СПб.: Юридический пресс-центр, 2001. – С.20.
4. Мусаев М.А. Ҳаётга қарши жиноятлар: назария ва амалиёт муаммолари. – Тошкент: Шарқ, 2011. – Б. 167.
5. Ниёзова С.С. Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикаси (Монография). – Тошкент: ТДЮУ, 2020. – Б. 22.
6. Уголовный кодекс Республики Беларусь / Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года / Предисловие проф. Б.В. Волженкина, обзорная статья А.В. Баркова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С.85. E-mail: izdat@hotmail.com; E-mail: izdatspb@mail.ru.
7. Уголовный кодекс Грузии / Науч. ред. З.К. Биговава, вступ. статья д.ю.н., проф. В.И. Михайлова, обзорн. статья д.ю.н., проф. О. Гамкредидзе, перевод с грузинского И. Мериджанашвили. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 42.